

YANGI O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH JARAYONIDA YOSHLAR ISHTIROKINI KENGAYTIRISH

Mustafaqulova Feruza

Jizzax politexnika instituti "Xorijiy tillar" kafedrasida o'qituvchisi

Anotatsiya: Yangi O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish jarayonida yoshlarning ishtirokini kengaytirish muhim masalalardan biridir. Yoshlar iqtisodiyotni rivojlantirishda asosiy kuch va yangi g'oyalar manbai bo'lib, ularning faol ishtiroki mamlakatning barqaror va samarali rivojlanishiga xizmat qiladi. Yoshlarning iqtisodiy taraqqiyotga qo'shgan hissasini kengaytirish uchun amalga oshirilishi mumkin bo'lgan ba'zi chora-tadbirlar kurib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, Malakani oshirish, Tadbirkorlik, Yangi g'oyalar, Innovatsiyalar, Texnologiyalar, Ijtimoiy faoliyat.

Yangi O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishi uchun yoshlar, albatta, katta ahamiyatga ega. Ularning faol ishtiroki, yangi g'oyalar va innovatsiyalarni kiritish, mehnat bozori talablariga javob beradigan zamonaviy ko'nikmalarni o'zlashtirishda juda muhim rol o'ynaydi. Yoshlarning iqtisodiyotga qo'shgan hissasini kuchaytirish, nafaqat mamlakatning iqtisodiy o'sishini ta'minlash, balki jamiyatning barqaror rivojlanishiga ham yordam beradi.

Yoshlarni ta'lim va malaka oshirish orqali iqtisodiyotning yangi yo'nalishlariga, ayniqsa raqamli iqtisodiyot va texnologiyalar sohasiga yoshlarning jalb etilishi uchun ta'lim tizimi yangilanishi zarur. O'zbekistonning oliy ta'lim muassasalarida, kollejlarda va o'quv markazlarida zamonaviy iqtisodiyot, moliya, menejment, axborot texnologiyalari va boshqa sohalarda ta'limni kuchaytirish kerak. Yoshlar uchun iqtisodiy tahlil, muammolarni hal qilish, innovatsion yechimlar ishlab chiqish kabi ko'nikmalarni o'rgatish muhimdir.

Ta'limning sifatini oshirish, zamonaviy texnologiyalarni o'rganish va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish yoshlarni iqtisodiyotning turli sohalariga, ayniqsa texnologik va innovatsion sohalarga jalb etadi. Shu bilan birga, yoshlarni mehmonxona biznesi, logistika, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarga yo'naltirish, ularni zamonaviy sharoitda raqobatbardosh qilish imkoniyatini yaratadi.

Yoshlarning iqtisodiyotga qo'shgan hissasi, ko'pincha ularning tadbirkorlik faoliyati orqali amalga oshadi. O'z biznesini boshlash istagi va yangi g'oyalar yaratish, iqtisodiy o'sishning muhim omili hisoblanadi. O'zbekiston yosh tadbirkorlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida imtiyozli kreditlar, soliqqa oid yengilliklar va tadbirkorlikka oid maslahat xizmatlari taqdim etilishi lozim.

Shu bilan birga, yosh tadbirkorlar uchun startap inkubatorlari va biznes akseleratorlarini tashkil etish, ularni biznesni boshlashdan tortib, rivojlantirishgacha bo'lgan jarayonda qo'llab-quvvatlash zarur. O'zbekiston hukumati tomonidan yosh

tadbirkorlarga yordam berish uchun turli grantlar, ta'lim dasturlari va biznes forumlar tashkil etilishi kerak.

Yoshlarning iqtisodiyotga qo'shgan hissasini oshirishning yana bir muhim yo'li – ularning mehnat bozoridagi bandligini ta'minlashdir. O'zbekiston yoshlariga zamonaviy va raqobatbardosh ish o'rinlarini yaratish, ularni ishga joylashtirish bo'yicha turli dasturlarni amalga oshirish zarur. Davlat va xususiy sektor tomonidan yangi ish o'rinlari tashkil etish, yoshlarning yangi kasblarni o'rganishiga yordam berish, ularni ijtimoiy himoya qilish kabi chora-tadbirlar kerak.

Yoshlar uchun yoshlar bandligini ta'minlashga yo'naltirilgan ijtimoiy dasturlarni ishlab chiqish va ularni amalga oshirish maqsadida davlat va xususiy sektorning hamkorligini mustahkamlash lozim. Yoshlarni ishga joylashtirishda, ayniqsa, hududiy farqni kamaytirish uchun maxsus loyiha va dasturlar tashkil etilishi kerak.

Yoshlarni innovatsion fikrlashni rivojlantirish va raqamli texnologiyalarni o'rganishga rag'batlantirish zarur. Yoshlarning texnologiya va innovatsiyalar sohasida faol ishtiroki, yangi mahsulotlar va xizmatlarni yaratishga imkon beradi. O'zbekiston iqtisodiyoti raqamli transformatsiyaga o'tgan sari, yoshlarning yangi texnologiyalarni joriy etish, startaplar va innovatsion yechimlar yaratishda asosiy rol ni o'ynaydi.

Shu maqsadda, yoshlarni ilm-fan, texnologiya va innovatsiyalar sohasiga jalb etish uchun davlat tomonidan grantlar, tanlovlar, ilmiy izlanishlarga rag'batlantirish dasturlarini yaratish zarur. Innovatsion ekotizim yaratish, yoshlar uchun ilmiy tadqiqotlar olib borish va yangi texnologiyalarni yaratish imkoniyatlarini oshirish uchun startap inkubatorlari va texnoparklarni rivojlantirish muhim.

Iqtisodiyotdagi muvaffaqiyat faqat moliyaviy ko'rsatkichlar bilan bog'liq emas, balki jamiyatning ijtimoiy rivojlanishi ham juda muhim. Yoshlarning ijtimoiy faoliyatda, siyosiy jarayonlarda va jamoat ishlarida ishtirokini oshirish, ularning jamiyatdagi o'rni va ahamiyatini kuchaytiradi. Bu esa, mamlakatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, yoshlarning jamiyatga o'z hissalarini qo'shishini rag'batlantiradi.

Yoshlarni ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy jarayonlarga jalb etish orqali ularning faolligini oshirish, O'zbekistonning barqaror rivojlanishiga yordam beradi.

Xulosa

Yangi O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda yoshlar ishtirokini kengaytirish, nafaqat iqtisodiy o'sish, balki jamiyatning barqaror rivojlanishi uchun ham zarur. Yoshlarni ta'lim va malaka oshirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, mehnat bozori va innovatsiyalar sohalarida faol ishtirokini rag'batlantirish orqali O'zbekiston iqtisodiyoti yanada raqobatbardosh bo'ladi. Shu bilan birga, yoshlarning ijtimoiy va siyosiy faoliyatini kengaytirish, jamiyatda barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Bu jarayonlarda davlat, jamiyat va yoshlarning o'zaro hamkorligi muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. S. Ruziev, O'zbekiston yoshlar siyosati: tamoyillar, usullar va strategiyalar, Tashkent, 2021.
2. N. A. Islomov, Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish va iqtisodiy o'sishga qo'shgan hissasi, Tashkent, 2020.
3. O'. Abdulkarimov, Yoshlar ta'limi va iqtisodiy rivojlanish, O'zbekiston Ta'lim vazirligi, 2021.
4. R. N. Makarov, Innovatsiyalar va iqtisodiy o'sish, Tashkent, 2022.
5. N. T. Bekjanov, Raqamli iqtisodiyot va yoshlarning roli, Tashkent, 2024.
6. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
7. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference*, 1(3), 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
8. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance*, 1(5), 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
9. Luna A., Nizametdinov A., Xudayarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 34-40.